

**ENSINO-APRENDIZAGEM DE SINAIS-TERMO NO BALLET VAGANOVA POR
CRIANÇAS SURDAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392747

*Uisis Paula da Silva Gomes*¹
*Yan Yan Luyd Almeida Martins*²
*Francisca Maria Carvalho*³

RESUMO: Nesta pesquisa de natureza qualitativa, tivemos como objetivo principal compreender o processo do ensino-aprendizagem de sinais-termos do Ballet Vaganova. Especificamente, descrever as aulas de Ballet Vaganova ministradas por professores ouvintes para crianças surdas. Ademais, identificar os movimentos corporais dos alunos aos comandos dos professores ouvintes. De acordo com Quadros (2019), a aquisição e o desenvolvimento das crianças surdas ocorrem em vários contextos, dentre eles: em ambientes clínico, familiar e escolar. Neste estudo, abordaremos a aquisição de sinais-termo por crianças surdas no contexto escolar, particularmente, na dança de Ballet Vaganova. Gomes (2020) comprovou que os alunos evoluíram na aprendizagem da dança por meio dos novos sinais-termo. SANTANA (2019) afirma que a neuroplasticidade não tem limite de aprendizagem. Neste sentido, Gomes concluiu que as crianças surdas aprenderam vários sinais básicos de Libras durante as aulas do ballet, tais como espelho, virar e outros. Participaram da pesquisa cinco crianças surdas, com idade entre 10 e 13 anos, da escola especializada da cidade de Belém-Pa. Os resultados apontaram que os professores ouvintes desconheciam os sinais-termos na área de dança para poderem ensinar aos alunos surdos na aula de ballet. Após as aulas práticas de dança de ballet, as crianças surdas conseguiram aprender robustamente os movimentos específicos do Ballet Vaganova, tais como: pés, pernas e joelhos, cintura e mãos, de acordo com os comandos do professor. Desta feita, este estudo apontou a importância da criação de sinais-termo na área de dança para as crianças surdas.

Palavras-chave: Ballet Vaganova, Surdos, Sinais termos, LIBRAS.

¹ Docente de LIBRAS da Faculdade de Dança (FADAN) da Universidade Federal do Pará (UFPA): Mestre em Educação (UEPA) - uisisgomes@gmail.com

² Graduando pelo Curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal do Pará - UFPA, yan.martins@ica.ufpa.br

³ Docente da Fale/ILC/UFPA (ministra Psicolinguística e Língua Portuguesa Escrita Para Surdos) Doutorado em Psicolinguística e Português Escrito para Surdos (UFMG); fmc@ufpa.com